

УДК 633.18.631.526

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ РИСА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Абыллаев Уразбай

Зав. лаб. Селекция и семеноводство зерновых культур

Научно-производственное объединений зерно и риса про. urazbayabyllov@gmail.com.

<https://orcid.org/0009-0005-4466-7266>

Сейтмусаев Байрамбай Абатбаевич

Главный специалист Центра агросервисов Республики Каракалпакстан, Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве. seitmusaevb@gmail.com.

<https://orcid.org/0009-0006-6060-4510>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17536502>

Аннотация: Мақолада турли хил келиб чиқишига эга шоли коллекцияси навлари ўрганилиб стандарт навга нисбатан юқори маҳсулдорлик кўрсаткичларини ўзида бирлаштирган намуналар аниқланиб танлаб олиниб дурагайлаш ишларида фойдаланишни тавсия этилган.

Калит сўзлар: Шоли, селекция, нав, маҳсулдорлик, намуналарни йиғиш, коллекция, баҳолаш, ўта ерташишар.

Аннотация: В статье приведены данные изучения разнообразных по происхождению коллекционных сортообразцов риса и выделения высокопродуктивных формы со структурой, обеспечивающий высокой продук в сравнений со стандартном сортом.

Ключевые слова: Рис, селекция, сорт, продуктивность, коллекция, оценка, ультраскороспелость.

Abstract: The article presents data from a study of collection varieties of rice of various origins and the identification of highly productive forms with a structure that provides high yield in comparison with a standard variety.

Key words: Rice, selection, variety, productivity, collection, evaluation, ultra-earliness.

Введение: Почва Каракалпакстана отличаются со своими специфическими свойствами от других рисосеющих регионов Узбекистана. Рисовые массивы этого региона расположены на засоленных пустынных землях, в зоне резко континентального климата.

Следовательно, своеобразные почвенно-климатические условий возделывание риса в Каракалпакстане в большой мере предъявляют специфические требования к исходному материалу, вовлекаемому в селекционный процесс, а также к выводимой для этой зоны сортам и влияют на направленность отбора из гибридных популяций и характер изменчивости признаков.

С созданием ультраскороспелых сортов риса приспособленных к местным стрессовым условиям Каракалпакстана позволят использовать инновационных ресурсосберегающих и водосберегающих технологий. Способствует за счёт ультраскороспелти сорта получать высокой урожай зерна и экономит 15-20% поливной воды, дают возможность повторно посеять рис в течение одного сезона после уборки озимой пшеницы и обеспечивает получения двух урожаев высококолоринных зерно с одного поля.

Изученности проблемы: При создании сортов риса селекционеру приходится формировать определенный тип растений, соединять в одном организме признаки и свойства, которые при возделывании в определенных конкретных условиях будут давать наибольшей урожай [1].

Для создания новых более приспособленных адаптивных к местным условиям сортов риса необходимо знать уровень развития хозяйственно-полезных признаков и свойств у создаваемых сортов, чем большим количеством источников доноров располагает селекционер, при этом он сможет получать генетической информации об исходном материале и надежнее подбираются компоненты скрещивания [3].

Справедливо утверждает Л.Г. Ильина [2], что селекционер не должна отрывается от природы, он должен руководствоваться её законами и замечать и использовать продукты её деятельности, в противоборстве человека с природой побеждает все-таки природа.

Роль мирового генофонда в селекции растений значительно возросла в результате выявления новых более ценных доноров полезных признаков [4].

Актуальность исследований: В связи с негативным глобальным изменением экологической обстановки в зоне Приаралья, и поздним поступлением дефицитом водных ресурсов возрастает актуальность возделывания инновационных ультраскороспелых высокопродуктивных сортов риса.

Целью наших исследований являлось изучение разнообразных по происхождению коллекционных сортообразцов риса и выделений высокопродуктивных форм со структурой, обеспечивающей высокий урожай в сравнении со стандартным сортом.

Исходя из этого цели, предусматривается решать следующие задачи:

-установление вегетационного периода, т.е. учет даты наступления отдельных фенофаз;

-определение структурных элементов продуктивности для выяснения особенности формирования продуктивности растений.

Материалы и методы: Для этого нами изучались 190 коллекционных сортообразцов, по агробиологическим показателям. Состав изученных образцов за годы исследований был достаточно разнообразен по происхождению. Опыты закладывали на полях Научно-производственное объединений зерно и риса. Оценку их проводили по общепринятой методике. В качестве стандарта использовали ультраскороспелый сорт «Санам».

Практический интерес для селекций риса на ультраскороспелость представляет форма с укороченным периодом вегетации по сравнению стандартным сортом «Санам». Созданию в ближайшем будущем своего бренда длинозерных сортов риса для Республики Каракалпакстан нет непреодолимых препятствий, сложность их заключается сочетание в новых сортах биологических трудно совместимых свойств с скороспелости, продуктивности и устойчивости к стрессовым условиям региона [5].

Результаты и обсуждений: Полученные результаты свидетельствует о том, что у выделенных ультраскороспелых группы сортов период вегетации колеблется от 90 до 100 дней. Отличается относительной низкорослостью, чем стандартный сорт «Санам».

Учитывая высоты растения как один из наиболее важных показателей в селекции устойчивость к полегания сортов, мы определяли высоты растений. Среди выделенных образцов наиболее короткие и прочные соломы формируют Славянский и К-7029; Д-12 (36-98-4); Д-17 (42-92-1).

Выделенные сортообразцы имеют большие различия по показателям количества выполненных колосков и по массе зерна одной метелки. По числу зерен на одной метелке выделялись образцы К-8221; К-8513; но они формировали мелкие зерно. Более высокую, чем «Санам» массу зерна в метелке формируют все выделенные коллекционные образцы.

Характеристика некоторых перспективных ультраскороспелых сортообразцов риса

№ П/п	Номера сортообраз-цов	Вегетационный период, дней	Высота растений, см	Количество зерен одной метелки, шт.	Масса зерна одной метелки, г.	Масса 1000 зерен, г.	Стекло-видность зерна, %	Продук-тивность растений, г.
1	Санам st	98	104	60	2,2	30,0	98	6,2
2	Алмаз	90	81,4	68	1,92	28,2	98	6,14
3	Д-7 (К-306)	97	86,7	68	2,0	27,5	99	6,22
4	Д-12 (36-98-4)	95	84,7	78	2,36	30,0	96	7,55

**“OROL BO‘YI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI
SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA AGROTEKNOLOGIYALARIDA
DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman**

5	Д-17 (42-92-1)	99	97,5	95	3,68	38,4	94	13,7
6	Д-42 (35-05-2)	92	88,7	70	3,12	38,8	95	11,4
7	Д-345(20-09-3)	99	89,8	73	2,78	34,6	93	9,4
8	К-7029	97	98	88	3,1	37,7	93	10,4
9	К-8221	100	102	124	3,0	26,3	92	10,2
10	К-8513	98	103	109	2,8	29,0	85	9,8
11	Славянский	98	88	125	3,1	26,1	85	11,3
12	УзНИИР-108	100	86	70	2,8	41,0	85	7,1

По крупности зерна выделяются сортообразцы К-0981; К-7029 и УзНИИР 108; Д-17 (42-92-1) и Д-42 (35-05-2).

Некоторые испытываемые сортообразцы формирует низкостеколвидное зерно, чем стандартный сорт «Санам». Несмотря на это у них хороший блестящий вид крупы.

Дальнейший увеличения урожайности длинозерных новых сортов риса повышения конкурентоспособности осуществляем селекцию по увеличению без пигментных крупных зерн и уличение технологических и кулинарных свойств. Для выполнения данной задачи постоянной пополняем, увеличиваем и расширяем количество, изучаемых длинозерных генофондов риса.

Выводы

1. Полученные данные свидетельствуют, что среди изученных коллекционных сортообразцов встречаются формы, отличающих по основным хозяйственно-ценным признаком. Особенностью выделенных сортов является повышенное число без пигментных зерен в метелке и низкой процент пустозерности.

2. По результатам изучения некоторых сортообразцов можно непосредственно использовать для возделывания в условиях Каракалпакстана, и некоторых при осуществления гибридазации как источник низкорослости, продуктивности и крупнозерности зерна.

Список литературы:

1. Сметанин А.П. Селекция сортов риса интенсивного типа. Обзорная информация. Москва, 1979. С. 58 .
2. Ильина Л.Г. Некоторые вопросы селекции как эволюции. //Селекция и семеноводство -1999.- №1. С.7-12.
3. Абыллаев У. и др. Использование генетических ресурсов в процессе создания новых перспективных сортов риса. // Вестник Аграрной науки Узбекистана. - 2005. - № 2. С. 7-16.
4. Мануйлов В.М., Чевычелова Н.В., Жаркова С.В., Манылова О.В. Анализ состояния и перспективы развития семеноводства зерновых культур в Алтайском крае // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2019. – № 5 (175). – С. 79-85.
5. U.Abillaev; D.U.Utambetov; B.U. Abdullaev; K. Aytbaev; M. Aberkulov; M.M. Kamalov. Selection of new high-yielding rice varieties suitable for the Territory of Karakalpakstan. XV International Scientific Conference "INTERAGROMASH2022" Germaniya. 25-february. 2023.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-21219-2_242